

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613260>

УДК 377.8

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОЙ ШАХМАТНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЛЫЙ КОНЬ»

А.А. Калинин,

магистрант 2 курса, напр. «Ресурсосберегающие технологии в инклюзивном образовании»

В.А. Кудрявцев,

к.п.н.,

НГПУ им. Минина,
г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье проанализированы результаты экспериментального и формирующего исследования по изучению особенностей логического мышления (сформированности логических операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, классификации) у младших школьников с ЗПР по методикам, «Последовательность событий», «Геометрия фигур», «Простые аналогии», «Разделим на группы». Способствовала улучшению показателей разработанная и адаптированная для учащихся с ЗПР образовательная программа «Белый конь».

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, логическое мышление

FORMATION OF LOGICAL THINKING IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH DRR ON THE BASIS OF THE ADAPTIVE CHESS PROGRAM "WHITE HORSE"

A.A. Kalinichev,

2nd year master's student, direction "Resource-saving technologies in inclusive education"

V.A. Kudryavtsev,

Ph.D.,

NGPU them. Minina,
Nizhny Novgorod

Annotation: The article analyzes the results of an experimental and formative study on the study of the features of logical thinking (the formation of logical operations of analysis, synthesis, comparison, abstraction, generalization, classification) in younger students with mental retardation according to the methods, "Sequence of events", "Geometry of figures", "Simple analogies", "Let's divide into groups". The educational program "White Horse" developed and adapted for students with mental retardation contributed to the improvement of indicators.

Keywords: children with mental retardation, logical thinking

Логическое мышление – вид мыслительного процесса, который оперирует понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики.

Отставание в развитии мыслительной деятельности у обучающихся с ЗПР проявляется во всех компонентах структуры мышления (Т.Н.Егорова, Р. С. Немов, А.В. Петровский, Т.) [1-3].

Было проведено исследование с целью изучения особенностей формирования логического мышления у младших школьников с ЗПР. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 14 города Дзержинска Нижегородской области в третьем классе. Всего в эксперименте приняли участие 12 школьников. Возрастной диапазон испытуемых 9-11 лет.

Для исследования логического мышления выбраны методики: «Последовательность событий», «Геометрия фигур», «Простые аналогии», «Разделим на группы».

Методика «Последовательность событий» [3-8].

Основная цель методики «Последовательность событий»: исследование умения формировать самостоятельные умозаключения, делать обобщения, выдерживать причинно-следственные связи, а также диагностика уровня сообразительности.

Данная методика проходит в два этапа:

Первый этап – работа с рисунками. Ребенку предлагается установить отличия сюжетных картинок одного рисунка, установить логическую последовательность фрагментов, разложив картинки в правильном порядке. Правильно составленный рисунок определяет у ребенка умение верно понять сюжет, правильно составить логическую цепочку.

Второй этап – устный анализ. Рассказ будет демонстрировать способность грамотно формировать и строить предложения, выражать смысл своими словами.

После выполнения работы с фрагментами рисунка, исследователь должен зафиксировать выбранную комбинацию и время, потраченное на выполнение работы, в таблицу результатов.

Далее необходимо попросить школьника прокомментировать выбранное ребенком последовательность рисунка.

Методика использовалась для выявления уровня логического мышления и умения ребенка отслеживать логические связи (цепочки), формулируя связный логический рассказ по составленным комбинациям.

Главная цель методики «Геометрия фигур»: выявление умений анализировать и сравнивать предметы.

Младшему школьнику показывают геометрические фигуры и просят узнать и назвать их на картинке, соотнести с изображением на ней. Максимальное время для проведения методики 5-6 минут. За данное время обучающийся должен объяснить свой выбор. В зависимости от скорости прохождения задания экспериментатор может добавлять время.

Методика «Простые аналогии» определяет навыки в построении логических связей и отношений между субъектами, а также умение ребенка логически правильно строить свою мысль.

Экспериментатор, используя стимульный материал в виде картинки с изображением, показывает испытуемому и в соответствии инструкции объясняет задание.

Главная задача ребенка указать на картинке всем животным свое место. Временное ограничение 4 – 5 минут.

Закрывающая методика «Разделим на группы?» предназначена для полной психодиагностики мышления. Экспериментатор показывает рисунок и просит разделить, представленные на ней фигуры на как можно большее число групп. В каждую такую группу должны входить фигуры, выделяемые по одному общему для них признаку. Затем психолог просит назвать все фигуры, входящие в каждую из выделенных групп, и тот же признак, по которому они выделены. Методика проводится индивидуально.

Все методики были подобраны для поэтапного и комплексного исследования развития логического мышления у младших школьников с ЗПР, и каждая представленная методика соответствуют поставленным ранее задачам.

По методике «Последовательность событий»: средний уровень – 8 человек – 66,5 %, низкий уровень – 4 человека – 33,5 %.

По методике «Геометрия фигур»: средний – 5 человек – 42 %, низкий – 4 человека – 33%, очень низкий – 3 человека – 25 %.

По методике «Простые аналогии»: средний уровень – 9 детей – 75,3 %, низкий уровень – 3 детей – 24,7 %

По методике «Разделим на группы»: средний уровень – 5 человек – 41,5 %, низкий уровень – 7 человек – 58,5 %

Полученные данные показали, что в классе преобладает низкий уровень развития логического мышления, что составляет 58 % (7 человек) всех испытуемых.

Средний уровень логического мышления был выявлен у 42 % (5 человек). Данная категория детей смогла справиться с заданием, но испытывала затруднения в связи с недостаточным количеством времени.

Большинство методик основываются на построение логических связей, формировании общих признаков и дифференцирование на частные. В результате, дети не могли связанно объяснить: почему построен именно такой вариант цепочек событий, отвлекались на посторонние раздражители, старались выпросить подсказку, а не сосредоточиться на поэтапном выполнении задания.

В ходе исследования мы выявили две целевые группы: младшие школьники с ЗПР, имеющие низкий и средний уровень логического мышления

В основу экспериментальной работы по развитию логического мышления у обучающихся с ЗПР легла разработанная нами коррекционно-развивающая программа внеурочной деятельности «Белый конь».

В целях успешного обеспечения результата и развития навыка игры в шахматы, занятия рекомендуется начинать с 3 класса. Внедрение данной программы в течение 2 лет позволит обеспечить непрерывность обучения и ощутимый результат.

Максимальная учебная нагрузка составляет 72 часа, в том числе:

- в первом году обучения 36 часов;
- во втором году обучения 36 часов.

Достоинством является достаточная регулярность, систематичность и целенаправленность. Особенностью внеклассного занятия по развитию логического мышления является неучебный характер, серьёзная работа принимает форму игровой деятельности, что очень привлекает обучающихся с ЗПР. Основной формой осуществления программы является групповая и индивидуальная работа.

Цель и задачи программы:

Настоящая программа имеет своей целью – развитие логического мышления младших школьников с ЗПР на основе системы коррекционно-развивающих занятий с использованием технологий обучения шахматам.

Задачи программы:

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом.
2. Научить ориентироваться на шахматной доске.

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ.

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами.

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход.

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур.

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур.

9. Сформировать умение записывать шахматную партию.

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации.

11. Развивать шахматную память и шахматное зрение.

12. Научить решать несложные шахматные этюды

Занятия интересны для обучающихся с ЗПП и приносят положительный результат в их отношении к обучению. Занятия позволяют преподнести материал в интересной и увлекательной форме, обеспечивая развитие и прочное усвоение знаний. Обучение игре шахматам ставит обучающихся и педагога в позицию партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем самым, поддерживая их веру в свои силы и возможности, интерес к познанию окружающего мира.

После проведения психолого-педагогической программы формирования логического мышления у младших школьников нами была проведена повторная диагностика по вышеперечисленным методикам. Целью повторного исследования, на контрольно-обобщающем этапе, является обработка и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы.

Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Последовательность событий» до и после проведения формирующей программы показал следующие результаты: высокий уровень развития мышления – учащихся – 8 %. Характеризует умения проследивать цепочку событий, умение дифференцировать и систематизировать полученные данные.

Средний уровень развития мышления – 11 учащихся – 92 %. Средние результаты характерны учащимся, которые испытывают трудности при разделении и объединении целого на части, им требуется много времени для выделения признаков.

Сравнительный анализ результатов по методике «Геометрия фигур» до и после проведения формирующей программы показал следующие

результаты: дети узнают форму различных предметов, соотносят её с эталоном.

Высокий уровень – 4 человека – 34 %, средний – 8 человек – 66 %.

Низкого и очень низкого уровня мышления на этапе формирующего эксперимента не выявлено.

Сравнительный анализ результатов по методике «Простые аналогии» до и после проведения формирующей программы показал следующие результаты: по результатам данной диагностики можно определить, что в классе также преобладает средний (9 человек – 75 %) и высокий уровень (3 человека – 25 %) развития логического мышления. Дети устанавливают логические связи и отношения между понятиями.

Отмечена высокая активность и заинтересованность детей в прохождении данной методики, в связи с чем и объясняется достаточно высокое качество и скорость прохождения задания.

Сравнительный анализ результатов по методике «Раздели на группы» до и после проведения формирующей программы показал следующие результаты: при повторной диагностике уровень развития мышления изменился. Данная методика позволила нам дифференцировать испытуемых на группы с высоким (6 человек – 50 %) и средним уровнем развития мышления (6 человек – 50 %).

Таким образом, в результате проведения психолого-педагогической программы формирования логического мышления у младших школьников с ЗПР мы отмечаем изменения уровня мышления, дети стали выстраивать логически правильные ответы на поставленные экспериментатором вопросы, научились проследивать логические цепочки, объединять предметы по признакам и свойствам.

Список литературы

[1] Егорова Т.В. Своеобразие мыслительной деятельности // Дети с задержкой психического развития / под ред. Т.А. Власовой В.И., Лубовского. – А.: Изд-во Педагогика, 1984. 106 с.

[2] Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн. 1.: Общие основы психологии: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Р.С. Немов. // 5-е изд. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. 687 с.

[3] Петровский А.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. / А. Г. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

[4] Пануш В.Г. Шахматы как вспомогательное средство развития психомоторных способностей детей с последствиями церебрального паралича : дис. ... канд. пед. наук.

[5] Сухин И.Г. Дидактическое обеспечение развития способности действовать "в уме" у дошкольников в контексте обучения игре в шахматы. Автореф. дис... канд. пед. наук. / И.Г. Сухин. – М., 2008.

[6] Сухин И.Г. Учебный предмет "Шахматы" в школе как инструмент развития мышления: История, методология, научные исследования и опыт.

[7] Тарасова О.В. Педагогические условия формирования логической культуры младших школьников средствами шахматной деятельности : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Казань, 2005. 209 с. РГБ ОД, 61:05-13/1458

[8] Программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства по шахматам. – М.: Спорткомитет СССР, 1979. 68 с.

[9] Костьев Шахм. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере (Методический материал для работы с детьми) – М.: Физкультура и спорт, 1980. 112 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Egorova T.V. Originality of mental activity // Children with mental retardation / ed. T.A. Vlasova V.I., Lubovsky. – A.: Publishing House of Pedagogy, 1984. 106 p.

[2] Nemov R.S. Psychology. In 3 books. Book. 1.: General foundations of psychology: textbook. for stud. higher ped. textbook establishments. / R.S. Nemov. // 5th ed. – М.: Humanitarian. ed. Center VLADOS, 2013. 687 p.

[3] Petrovsky A.G. Psychology: Textbook for students. higher ped. textbook Institutions. / A. G. Petrovsky, M. G. Yaroshevsky. – М.: Publishing Center "Academy", 2009.

[4] Panush V.G. Chess as an aid in the development of psychomotor abilities in children with consequences of cerebral palsy: dis. ... cand. ped. Sciences.

[5] Sukhin I.G. Didactic support for the development of the ability to act "in the mind" in preschoolers in the context of learning to play chess. Abstract dis... cand. ped. Sciences. / I.G. Sukhin. – М., 2008.

[6] Sukhin I.G. The subject "Chess" at school as a tool for the development of thinking: History, methodology, scientific research and experience.

[7] Tarasova O.V. Pedagogical conditions for the formation of the logical culture of younger schoolchildren by means of chess activity: Dis... канд. ... cand. ped. Sciences: 13.00.01: Kazan, 2005. 209 p. RSL OD, 61:05-13/1458

[8] Program for children's and youth sports schools, specialized children's and youth schools of the Olympic reserve and schools of higher sportsmanship in chess. – М.: Sports Committee of the USSR, 1979. 68 p.

[9] Kostiev Shakhm. Chess club at school and pioneer camp (Methodological material for working with children) – М. : Fizkultura and sport, 1980. 112 p.

© А.А. Калиничев, В.А. Кудрявцев, 2022

Поступила в редакцию 4.03.2022
Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Калиничев А.А., Кудрявцев В.А. Формирование логического мышления у младших школьников с ЗПР на основе адаптивной шахматной программы «Белый конь» // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 154-161. URL: <https://ip-journal.ru/>